

ASPECTOS FITOQUÍMICOS DA ESPÉCIE VEGETAL *CYMBOPOGON MARTINII*

DOI: 10.5281/zenodo.14498277

Mylena Medeiros Simões¹
mylenamedeiros@gmail.com

¹ Mestranda no Programa de Pós-graduação em Ciência e Saúde Animal – Universidade Federal de Campina Grande

João Henrique Anizio de Farias²
henriqueanizio7@gmail.com

² Mestrando no Programa de Pós-graduação em Ciência e Saúde Animal – Universidade Federal de Campina Grande

Fernanda Matias Cariri Marques³
fernandacariri20@gmail.com

³ Mestranda no Programa de Pós-graduação em Ciência e Saúde Animal – Universidade Federal de Campina Grande

Daniel Rodrigues da Silva⁴
drs.daniel.d@gmail.com

⁴ Mestrando no Programa de Pós-graduação em Ciência Animal – Universidade Federal de Campina Grande

Abrahão Alves de Oliveira Filho⁵
abrahao.farm@gmail.com

⁵ Prof. Dr. da Universidade Federal de Campina Grande

AT19: Outros.

Introdução: *Cymbopogon martinii*, conhecida popularmente como Palmarosa, é uma planta perene amplamente reconhecida por suas propriedades medicinais e aromáticas. Seus aspectos fitoquímicos têm sido objeto de estudo devido à presença de compostos bioativos no seu óleo essencial, como o geraniol, geranial e farnesol, que possuem atividades antimicrobianas, antioxidantes e anti-inflamatórias. Esses compostos conferem à Palmarosa grande potencial terapêutico, tornando-a relevante tanto para a indústria farmacêutica quanto para a cosmética.

Objetivo: Esta pesquisa visa explorar os principais compostos fitoquímicos presentes na *Cymbopogon martinii* e suas possíveis aplicações. **Metodologia:** Este estudo foi realizado por meio de uma pesquisa bibliográfica, reunindo informações sobre os aspectos fitoquímicos de *Cymbopogon martinii*. Os dados foram obtidos em bases de dados online como Google Acadêmico, Scopus e Web of Science. As palavras-chave utilizadas na busca foram "Fitoquímica" e "*Cymbopogon martinii*". **Resultados:** As espécies vegetais sintetizam aproximadamente 200.000 metabólitos secundários ou fitoquímicos especializados, nos quais os óleos essenciais (OEs) formam um grupo fundamental constituídos por uma mistura de diversas substâncias voláteis, esses óleos são extraídos de diversas partes da planta, incluindo folhas, cascas, caules, flores, sementes, grama, botões e outros. A *Cymbopogon martinii*,

popularmente conhecida como Palmarosa, é uma planta rica em compostos fitoquímicos, com destaque para seu óleo essencial, considerado um dos 10 principais OEs do mundo, devido às suas diversas aplicações, incluindo perfumes, sabonetes, cosméticos, alimentos, produtos farmacêuticos e medicamentos. O principal componente do óleo é o geraniol, um monoterpene com propriedades antimicrobianas, antioxidantes e anti-inflamatórias. Além disso, a planta contém outros compostos voláteis, como geranial, farnesol e citronelol, que contribuem para seu aroma característico e suas atividades biológicas. **Conclusão:** Em suma, os aspectos fitoquímicos da palmarosa ressaltam sua relevância como fonte natural de compostos bioativos, especialmente o geraniol, que apresenta ampla aplicação terapêutica e industrial. Assim, conclui-se que a Palmarosa é uma planta de grande importância no desenvolvimento de produtos naturais com aplicações farmacêuticas, cosméticas e alimentícias.

Palavras-chave: Compostos Bioativos; Fitoquímica; Geraniol.